

**“LAYLI VA MAJNUN” DOSTONLARI SYUJETIDAGI UMUMIYLIK VA
O‘ZIGA XOSLIK**

Minavarxo‘jayeva Qizlarxon Qosimxo‘ja qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183870>

Shu bilan “Layli va Majnun” dostonining mukammal asosi yaratildi. Oradan bir asrdan ziyodroq vaqt o‘tib, Amir Xusrav Dehlaviy 1299-yilda “Majnun va Layli” dostonini yaratdi. Turkiy adabiyotda Usmonli turk shoiri Gulshahriy “Mantiq ut-tayr” (1313) dostonida Hudhud tilidan “Majnun afsonasi”ni keltirgan bo‘lsa, Oshiq Poshshoning “G‘aribnoma” dostoni tarkibida ham “Layli va Majnun” afsonasi bayon etildi. 1476-1479 yillarda yaratilgan Shohidiyning “Gulshani ushshoq” asari esa Layli va Majnun mavzusidagi dostonlar qatorini to‘ldirdi.

Turkiy tilda bu yo‘nalishda yaratilgan dostonlar orasida Alisher Navoiy va yaratgan bo‘lsa, Umar Boqiy “Layli va Majnun”i 18 asr oxiri – 19 asr boshlarida ijod etilgan, biroq alohida kitob shaklida nashr etilmagan. Alisher Navoiy o‘zigacha yaratilgan dostonlardan farqli o‘laroq, “Layli va Majnun”ni turkiy tilda yaratdi. Navoiy yo‘lidan borgan Umar Boqiy ham o‘z dostonini turkiy tilda

Ikki doston kompozitsion qurilishi bir-biridan farq qiladi. Alisher Navoiyning dostoni hajman 38 bob, 3623 baytdan iborat bo‘lib, muqaddima 9 bob, asosiy qism 26 bob (10-35-boblar), xotima 3 bobni tashkil qiladi. Boblarning (birinchi bob bundan mustasno) barchasi sarlavhaga ega bo‘lib, sarlavhalar saj’ usulida bitilgan. Navoiy dostoni sarlavhalarida baroati istehlol san’ati yetakchilik qiladi, ya’ni shoir sarlavhalar orqali kitobxonni har bir bobning g‘oyaviy mundariyasi bilan tanishtirib boradi. Navoiy doston xotimasida ishq ta’rifiga bir bob ajratadi. Bu bob asosiy qismni xotima bilan bog‘lash vazifasini bajaradi. Bobda ishqqa ta’rif berar ekan, uni kimyoga va olamni ko‘rsatuvchi ko‘zguga o‘xshatadi:

Ey, ishq, g‘arib kimiyosen,
Bal oyinayi jahonnamosen.

Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonida muqaddima 9 bobni o‘z ichiga oladi. Shoir dostonning birinchi, ya’ni hamd bobida Allohni go‘zal sifatlar bilan ulug‘laydi. Navoiy dostonining ikkinchi bobi – Munojotda Alloh yo‘lida taslimiyat keltirgan, bundan hikmat topgan shoirning doston yozishga kirishgan vaqtidagi iltijolari aks etgan. Navoiy dostonining 3-bobi Na’t bo‘lib, Rasululloh (s.a.v) madhiga bag‘ishlangan. U zotning nuridan falaklar nurlangani,

Umar Boqiy ham o'z dostonini Sharq dostonchilik an'alariga muvofiq

mi va XIX asrning boshlarida Kiromiy, Roqim, Nishotiy, Andalib, Munis kabi shoirlarga zamondosh sifatida Xorazmda yashab ijod etgan adiblardan biridir. Umar Boqiy ham shoir, ham yozuvchi sifatida baholashga hamma asoslar bor. "Layli va Majnun" dagi keltirilgan she'riy parchalar Umar Boqiyning original, "Layli va Majnun"ning Umar Boqiy varianti o'zining muallifiga ega bo'lishidan qat'iy nazar mohiyati jihatidan xalq variantiga ancha yaqin keladi. Umar Boqiy varianti "O'zbek adabiyoti tarixi" kitobida berilgan bo'lib, aohida nashr qilinmagan. Biroq bu variantda qur'on oyatlaridan tanlab voqealarga mos joylarda matnga kiritib yuborilgan. Shuningdek, anchagina arabiy, forsiy o'zlashmalarga oid murakkab so'zlar uchraydi. Bir so'z bilan aytganda matnda Umar Boqiyning til bilish salohiyati o'zini namoyish qilib turadi. Jumladan, asar matnida mutavajjih, af'ol, munqata', tarahhum, muqotala, payg'om, muazzam, mukarram kabi arabcha, otash, go'sha, siporish, tirboron, obdor, ko'h, bisyor, sad chandon kabi forscha so'zlar xanjari obdor, otashi ishq singari izofalar ko'plab uchraydi.

Umar Boqiy doston syujetini nasriy bayon qilish jarayonida xalq ijodiyotiga xos ko'plab usullardan unumli foydalana olgan. Asarning tarkibida saj' usuliga tez-tez murojaat qiladi: "Ul nazokat bo'stonining navni holi va Eram bog'ining sohib jamoli, husn iqlimining Shahsuvori, latofat xalqining tojdori parivashg'a... basad salom"

"Ey ishq dashtida yagonai zamon va muhabbat vodiysida nodirai davron...

Adib voqealar tasviri jarayonida obrazlar ruhiyati va kechinmalarini ta'sirchan ifodalash uchun mubolag'aviy ifodalarni qo'llaydi:

"Yuz ming nola va tazarru birla bu kechani yoritdi". "Bular ko'rdilar, bisyor parishon bo'lib nola va afg'on qo'pordilar". "Bu asnoda Majnun uyida tanho qolib erdi va yana Laylini firoqida beorom va betoqat bo'lib, ko'zlaridan daryolar ravon bo'ldi. Ohi tortdi, behudona boshini urib, biyobon tarafig'a ravon bo'ldi".

Umar Boqiyning bayonida o'ziga xos tasvirlar uchrab turadi. Masalan, yuqoridagi misolda "kechani yoritdi" birikmasini "tongni otqizdi" ma'nosida qo'llaydi. Xuddi shunday tasvirni quyidagi jumlada ham ko'rish mumkin: "Ammo Qaysni otashi ishq bisyor bechora qildi. Beqaror va beorom bo'lib, Laylini yodida kunduzni kechaga yetkurdi".

Bu misolda ham adib “Kun bo‘yi”, “ertadan kechgacha” tushunchalarini o‘ziga xos tarzda bayon qilgan. Ijodkor nasriy bayonni bo‘yoqdor nutq vositasida amalga oshirish uchun tashbehlardan faol foydalangan. Dostonda Ibn Salom voqeasi aytilar ekan, unga unashilganligi haqidagi xabar Layliga borib yetgach, uning ruhiy ahvoli original o‘xshatishlar orqali berilgan: “Layli bu so‘zni eshitib, hayron bo‘lib, parishon bo‘ldi. Go‘yo yuragig‘a xanjar tekkandek pora-pora bo‘ldi.

Majnun ruhiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi motivlardan yana biri tush motividir. Tushning asosi avvalo Qur‘oni Karimdagi Yusuf (a.s) surasiga borib taqaladi. Undan keyin Payg‘ambarimiz (s.a.v) dan kelgan bir nechta hadisi shariflar ham tushning ilohiy bir mujda ekaniga dalolatdir. “Sahih al-Buxoriy”dagi 6990-hadisda o‘qiyimiz: “Rasululloh (s.a.v) aytdilar: “(Mendan keyin) nubuvvat (payg‘ambarlik) yo‘q. Lekin bashoratchilar bo‘ladi. Sahobalar so‘radilar: “Muboshar nima?”. U zot: “Solih tushlardir” dedilar”. Navoiy dostonga Majnunning tush ko‘rishi motivini kiritar ekan, tushni shunchaki xabar sifatida emas, balki turli ramzlar vositasida o‘quvchiga taqdim etadi. Dostonda Majnunning ikki marta: XXIII va XXXIII boblarda tush ko‘rishi keltirilgan. Har ikkala holatda ham uning tushi aniq hodisa – halokatdan darak beradi va ikki holatda ham u sarxush (yorning ishq bilan) bo‘ladi. Umar Boqiy dostonida Majnunning tush ko‘rishi bilan bog‘liq motiv mavjud emas. Majnunga voqea-hodisalar tush orqali emas, balki Zayd, sayyoh orqali bildiriladi.

Adabiyotlar:

1. Faizullayeva, O. H. (2022). Artistic Conditionality and Poetic Function of Signs in Lyrical Series. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 14, 20-29.
2. Fayzullayeva, O. (2024). THE ISSUE OF FORM AND CONTENT IN LYRIC CYCLES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 55-60.
3. Mamatkulov, M., & Fayzullayeva, O. (2024). Expression Of Symbols And Allegorical Images In Lyric Cycles. Modern Science and Research, 3(1), 1-7.
4. Kholbekovna, F. O., & Dehqonovna, D. G. (2020). The Hero Issue In The Lyrics. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8), 3409-3413.
5. Tursunkulovna, S. I. (2022). Synthesis of national and postmodernist styles in Uzbek independence novels. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(5), 433-436.
6. Quilieva, G., & Tursunkulovna, S. I. (2021). Evolutionary development of tetralogy. European Scholar Journal, 2(6), 115-117.

7. Saymuratova, I., To'rayeva, D., & Saidova, S. (2023). BADIY ASARDA TAVSIFLASH VOSITALARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 3), 19-24.
8. Mamatqulov, M. (2021). SAYYADI-GHAZAL WRITER. Bulletin of Gulistan State University, 2021(1), 46-50.
9. Mamatqulov, M. (2020). SAYQALIYNING "BAHROM VA GULANDOM" DOSTONIDA IRSOL UL-MASAL SAN" ATI. Filologik ta" limni takomillashtirish muammolari, 176.

